

ORGANIZM, ORGANLAR VA TO‘QIMALARNING RADIOSEZGIRLIGI. RADIATSION NURLANISHDAN KEYIN KECHADIGAN TIKLANISHLAR MAVZUSINI “HAR KIM, HAR KIMGA O‘RGATADI” METODIDAN FOYDALANIB O‘QITISH

Fazliddin Temirov

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

“Fizika, biofizika va tibbiy fizika kafedrası” assistenti

E-mail: fazli0122@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15088433>

Annatatsiya. Ushbu maqola Samarqand davlat tibbiyot universiteti tibbiy biologiya fakultetida umumiy va tibbiy radiobiologiya fani 2-kursda o‘qitilib, organizm, organlar va to‘qimalarning radiosezgirligi. Radiatsion nurlanishdan keyin kechadigan tiklanishlar mavzusini pedagogik texnologiyalarni “Har kim, har kimga o‘rgatadi” usulidan foydalanib o‘qitish uchun 2 soat amaliy va 2 soat mustaqil ish bajarish uchun vaqt ajratilgan bo‘lib, bu esa talabalarni o‘z ustida mustaqil ishlashga, ma‘lumotlar to‘plashga va mavzuni mustaqil o‘zlashtirishlari uchun ko‘roq vaqt ajratishlariga olib keladi.

Kalit so‘zlar: Radiobiologiya, “Har kim har kimga o‘rgatadi”, didaktik materiallar, radiatsion nurlanish.

РАДИОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА, ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ. ТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ «ВСЕ УЧАТ ВСЕХ» ОБУЧЕНИЕ ПО МЕТОДУ

Аннотация. Данная статья преподавалась на 2 курсе общей и медицинской радиобиологии на факультете медицинской биологии Самаркандского государственного медицинского университета, радиочувствительность организма, органов и тканей. Педагогические технологии на тему восстановления после радиационного воздействия На обучение по методу «каждый учит каждого» отводится 2 часа практической и 2 часа самостоятельной работы, что позволяет учащимся работать самостоятельно, собирать данные и знакомиться с темой, что приводит к увеличению времени на самостоятельное обучение.

Ключевые слова: Радиобиология, «Все учат всех» дидактические материалы, радиационное воздействие.

RADIOSENSITIVITY OF THE BODY, ORGANS AND TISSUES. THE TOPIC OF RECOVERY AFTER RADIATION EXPOSURE "EVERYONE TEACHES EVERYONE" TEACHING USING THE METHOD

Annotation. This article was taught in the 2nd year of general and medical radiobiology at the Faculty of Medical Biology of Samarkand State Medical University, radiosensitivity of the organism, organs and tissues. Pedagogical technologies on the topic of recovery after radiation exposure 2 hours of hands-on and 2 hours of independent work are allocated for teaching using the "everyone teaches everyone" method, which allows students to work independently, collect data and learn about the topic. leads to more time for independent learning.

Keywords: Radiobiology, "Everyone teaches everyone" didactic materials, radiation exposure.

Mavzuni Samarqand davlat tibbiyot universiteti platformasi tizimida ma'lumotlar bo'lishi va talabalarining o'z login va parollari bilan tizimga kirib o'qishlari, bilim va ko'nikmalar hosil qilishlari muhim ro'l o'ynaydi. “Har kim har kimga o'rgatadi” usuli Samarqand davlat tibbiyot universitetida ma'ruza darsi amaliy darslari o'tilgandan keyin o'tilganligi uchun qo'llanilishi juda qo'laydir, chunki bu usulda bilim va ko'nikmalar hosil qilishlari talabalar ham o'rgatuvchiga ham o'rganuvchiga aylanib, ma'lum bilimlarni o'zlashtirga bilim va ko'nikmalarni guruhdoshlari bilan baham ko'rishga imkoniyat beruvchi o'qitish usulidir. Ayniqsa ma'ruza o'tib bo'lingach, talabalargi didaktik materiallar berib yuborilsa mavzuni o'zlashtirish samaradorligi yanada ortadi. Bu usulning maqsadi talabalarga o'qitish jarayonida zarur bo'lgan axborotning maksimum darajada berish, bir vaqtning o'zida talabalarda axborot olish va berishga qiziqish uyg'otishdir. Shuningdek, mavzu bo'yicha axborotni olgan talaba ma'lum vaqt davomida fikirlaydi, uni iloji boricha ko'proq talabalarga yetkazadi va ko'proq talabalar o'zi uchun ma'lumotlarni qabul qiladi.

Usulni qo'llashdan maqsad:

- ✚ talabalarni axborot manbalarini tez topishga va mavzuni tez o'zlashtirishga o'z-o'zlarini majburlash;
- ✚ talabalarining axborot olish va berishga qiziqishlarini uyg'otish;
- ✚ talabalarining axborotlarni diqqat bilan eshitish va eslab qolishlari;
- ✚ sherigining axborotini tinglab, boshqa sherikka tezroq yetkazishga imkoniyatlarini yaratishni yo'llarini topish.

Usulni afzalliklari:

- ❖ talabalarining o'z fikrlarini aniq va lo'nda qilib bayon etishga harakat qilishni o'rganishlari;
- ❖ talabalarga diqqat qilib tinglash va eslab qolish qobiliyatini rivojlantirish;
- ❖ talabalarni fanga yoki mavzuga bo'lgan qiziqishlarini yanada ortishi;
- ❖ talabalarni turli fikrlardan eng to'g'risini ajratib olishga intilishni uyg'onishi;
- ❖ talabalarni o'z-o'zini baholay olishi;
- ❖ talabalarni mavzu yuzasidan o'zaro tortishuv va munozaralar olib borishi;
- ❖ talabalarga bilm va ko'nikmalarni tez hosil bo'lishi;
- ❖ talabalarga radionuklidlardan kelajakda tashxisda va davolashda foydalana olish imkoniyatlari yaratilishi.

Talabalar bilishi kerak bo'lgan asosiy jarayonlar:

- radiatsion nurlanish ta'siriga sezgirlik;
- radiatsion sindromlar;
- radiatsion nurlanishning odam organizimiga umumiy ta'siri;
- somatik ta'sir effekti;
- genetik ta'sir effekti;
- nurlanish kasalliklari;
- postradiatsion assoratlar;

- nur kasalligini davolash yo‘llari;
- kritik organlar;
- nurlanish dozalari.

Mavzu uchun didaktik materiallar.

Radiatsion nurlanish ta’siriga sezgirlik (radiosezgirlik) – bu hujayra, to‘qima va biologik organizmning ionlashtiruvchi nurlanish ta’siriga ko‘rsatuvchi javob reaksiyasining namoyon bo‘lish darajasi hisoblanadi. Radiosezgirlik o‘lchov birligi sifatida nurlanish dozasi (Gr) qiymatidan foydalaniladi.

Radiosezgirlik xossasi biologik turlarda va shuningdek, organizmlarda yakka tartibda o‘zaro farqlanadi. Turli xil biologik turlarning radiosezgirlik xossasini o‘zaro solishtirishda LD 50 qiymatidan foydalaniladi. LD 50 – radiatsion nurlanish ta’sirida nurlanish olgan organizmlarning 50% qismi nobud bo‘lishi qayd qilinuvchi doza hisoblanadi.

Shifokor-jarroh S.B.Goldberg radiatsion nurlanishning biologik ta’sirini tavsiflash uchun 75 mg radiy bromid ($RaBr_2$) tuzini tanasining yelka sohasiga ~3 soat davomida bog‘lab qo‘ygan va radioaktiv modda olib tashlangandan keyin teri sohasida qizg‘ish tusli dog‘ hosil bo‘lganligi, 2 kundan keyin nekroz jarayoni boshlanganligi, 14 kundan keyin esa – yiringli yara hosil bo‘lishini qayd qilgan.

1902 yilda radiatsion nurlanish ta’sirida terida o‘sma kasalligi kelib chiqishi aniqlangan, shuningdek odam organizmida to‘qima va organlarning nurlanish ta’sirida keskin o‘zgarishi va hatto o‘limga ham olib kelishi mumkinligi qayd qilingan.

Radiatsion nurlanish ta’sirida odam organizmida – o‘tkir va surunkali nurlanish kasalligi, katarakta, leykoz, anemiya, limfoma, miyeloma, qalqonsimon bez saratoni, nafas olish tizimi organlari o‘sma kasalliklari, oshqozon-ichak saratoni, siydik pufagi saratoni, ko‘krak bezi saratoni, tuxumdon va urug‘don saratoni, teri saratoni, suyak saratoni, miya o‘smasi va boshqa onkologik kasalliklar kelib chiqishi qayd qilingan. Shuningdek, radiatsiya ta’sirida ma’lum vaqt o‘tganidan keyin yuzaga keluvchi patologik holatlar – jumladan, jinsiy sistema funksiyasi buzilishi, katarakta, genetik o‘zgarishlar qayd qilinadi.

1-jadval

Odam organizmiga radiatsion nurlanishning ta'siri:

Yutilgan radiatsiya dozasi (Rad)	Ta'sir darajasi
O'limga olib keluvchi doza: 10 000 Rad (100 Gr)	Markaziy asab tizimi funksiyasi buzilishi oqibatida o'lim holati yuz beradi
1000-5000 Rad (10- 50 Gr)	Ichki organlarda (oshqozon-ichak tizimida) qon ketishi oqibatida, 1-2 haftadan keyin o'lim holati yuz beradi
300-500 Rad (3-5 Gr)	Suyak iligi funksiyasi buzilishi oqibatida, nurlanish olgan 50% kishida 1-2 oydan keyin o'lim holati qayd qilinadi
150-200 Rad (1,5-2 Gr)	Birlamchi nurlanish kasalligi belgilari yuzaga keladi
100 Rad (1 Gr)	Bepushtlikka olib keladi
25 Rad (0,25 Gr)	Favqulotda darajadagi havfli doza
10 Rad (0,1 Gr)	Gen darajasidagi mutatsiyalar
Yiliga 2 Rad (0,02 Gr)	«A» toifasiga kiritiluvchi, ya'ni bevosita radiatsion nurlanish ob'yektlarida ishlovchi ishchi-xodimlar uchun chegaraviy ruxsat etilgan doza
Yiliga 0,2 Rad (0,002 Gr) (200 <i>milliRad</i>)	«B» toifasiga kiritiluvchi, ya'ni ishlab chiqarish ob'yektlarida radiatsion nurlanish ta'siri ehtimolligi mavjud sharoitda ishlovchi ishchi-xodimlar uchun chegaraviy ruxsat etilgan
Yiliga 0,1 Rad (0,001 Gr)	«B» toifasiga kiritiluvchi, ya'ni barcha aholi uchun chegaraviy ruxsat etilgan doza
Yiliga (0,1-0,2 <i>rad</i>)	Yil davomida tabiiy (kosmik va tabiiy) radiatsion fon ta'siri
Yiliga 3 Rad	Stomatologik rentgenografiya
Yiliga 30 Rad	Oshqozon-ichak tizimi rentgenoskopiyasi
1 <i>mikroRad</i>	Kineskopli televizor ekranida bitta xokkey o'yinini ko'rish davomida
84 <i>mikroRad/soat</i>	Samolyotda 8 km balandlikda uchish davomida

Radiatsion nurlanish ta'sirida odam organizmida quyidagi ta'sir effektlari yuzaga keladi:

I. Somatik ta'sir effekti:

- a) Nurlanish kasalligi;
- b) Leykoz;
- c) O'sma kasalliklari.

II. Genetik ta'sir effekti:

- a) Gen mutatsiyalari;
- b) Xromosoma abberatsiyasi.

Odam organizmi uchun qisqa muddat davomida ~400–500 Ber radiatsion nurlanish olish o‘lim holatiga olib kelishi qayd qilinadi. Radiatsion nurlanish ta’sirida xavfli o’sma kasalligi kelib chiqish ehtimolligi darajasi yuqori hisoblanadi (1.2–jadval).

Radiatsion nurlanishdan keyin o’sma kasalliklarining barcha shakllari ~50–60 yil davomida to‘liq namoyon bo‘lishi qayd qilinadi. Radiatsion nurlanishning ma’lum muddatdan keyin yuzaga keluvchi ta’siri odam organizmida deyarli barcha organlarda masalan suyak, qon, tuxumdon, oshqozon-ichak, qalqonsimon bezda xavfli o’sma kasalliklari kelib chiqishi, genetik mutatsiyalar, turli xil kasalliklarga chalinishga moyillik darajasining ortishi ya’ni immunitet sistemasi barqarorligi keskin susayishi), bepushtlik, muddatidan oldin qarish jarayoni tezlashishi, ruhiy-asab sistemasi, aqliy rivojlanishning orqada qolishi kabi holatlar bilan ifodalanadi.

2–jadval

1945–yil Xirosima va Nagasaki shaharlariga atom bombasi tashlanganidan keyin xavfli o’sma kasalliklarining rivojlanish davri [2,7,8]

Xavfli o’sma kasalligi turlari	Radiatsion nurlanish olgandan keyin, rivojlanish davri davomiyligi
Leykemiya (qon o’sma kasalligi)	5 yildan keyin
Qalqonsimon bez o’smasi	10 yildan keyin
Ko‘krak bezi va o‘pka saratoni	20 yildan keyin
Oshqozon, teri, ichak saratoni	30 yildan keyin

Shuningdek, radiatsiya nurlanishi ta’sirida odam organizmida oshqozon–ichak tizimi, markaziy asab tizimi, qon tizimi funksiyasida jiddiy buzilishlar kelib chiqadi.

Nurlanish kasalligi – odam organizmiga belgilangan, ruxsat etilgan normal dozadan yuqori radiatsion nurlanish ta’sir ko‘rsatishi natijasida yuzaga keluvchi, o‘ziga xos kasallik belgilariga ega bo‘lgan patologik holat hisoblanadi. Umumiy holatda nurlanish kasalligi organizmda qon hosil qiluvchi organlar, asab tizimi, oshqozon-ichak sistemasi funksiyasi izdan chiqishi bilan tavsiflanadi.

Radiatsion nurlanish dozasi bog‘liq holatda o‘tkir nurlanish kasalligi va surunkali nurlanish kasalligi o‘zaro farqlanadi. O‘tkir nurlanish kasalligi – qisqa vaqt davomida 1 Gr (100 Rad) qiymatdan yuqori bo‘lgan radiatsiya nurlanishi ta’sirida yuzaga keluvchi patologik holat hisoblanib, radiatsion toksemiya, sitostatik effekt, radiatsion kapillyarit, funksional buzilishlar, skleroz, radiatsiyaning onkomutagen ta’siri rivojlanishi bilan tavsiflanadi.

O‘tkir nur kasalligi nurlanish dozasi qiymatiga bog‘liq holatda quyidagi turlarga tasniflanadi: suyak iligi funksiyasi izdan chiqishi (1–6 Gr), o‘tish shakli (6–10 Gr), ichak tizimi funksiyasi izdan chiqishi (10–20 Gr), toksemik shakl (20–80 Gr), serebral shakl (80–120 Gr). Shuningdek, 120 Gr dan yuqori radiatsiya nurlanishi ta’sirida o‘tkir nurlanish kasalligi odam organizmida bevosita o‘limga olib keladi. Suyak iligi funksiyasi izdan chiqishi bilan bog‘liq

o‘tkir nurlanish kasalligi shakli – boshlang‘ich davr (birlamchi javob reaksiyasi), yashirin davr, kuchayish davri va qayta tiklanish yoki tuzalish davri bosqichlariga ajratiladi.

Surunkali nurlanish kasalligi – uzoq vaqt davomida 1Gr atrofidagi radiatsion nurlanish ta’sirida bo‘lishi natijasida kelib chiqadi.

Sichqonlar ustida o‘tkazilgan tajribalarda radiatsion nurlanish dozasi bog‘liq o‘rtacha yashash davri davomiyligi qiymati egri chizig‘ida 3 ta sohani yaqqol qayd qilish mumkinligi kuzatilgan va ushbu asosda, quyidagi radiatsion sindromlar ajratib ko‘rsatiladi:

1. Qon hosil bo‘lishi tizimi radiatsion sindromi;
2. Oshqozon-ichak tizimi radiatsion sindromi;
3. Serebral yoki bosh miya radiatsion sindrom.

Bunday ko‘rinishda radiatsion nurlanish ta’sirida pag‘onasimon tarzda nobud bo‘lish – bevosita, sut emizuvchilar organizmida radiatsion nurlanish ta’sirida funksional jihatdan ishdan chiquvchi «chegaraviy darajada» sezgir organlar (critical organs) va tizimlar mavjudligi bilan izohlaniladi. Ya’ni, radiatsion nurlanish dozasi diapazonining ma’lum bir sohalarida yuqori darajada sezgirlikka ega organlar mavjudligi qayd qilinadi.

Radiatsion nurlanish ta’sirida tajriba hayvonlarida DNK makromolekulalarida yuzaga keluvchi buzilishlar natijasida, xromosoma darajasidagi mutatsiyalar yuzaga kelish ehtimolligi darajasi keskin ortishi qayd qilingan. Jumladan, normal holatda DNK makromolekulasida turli xil omillar ta’sirida yuzaga keluvchi struktura tuzilishiga oid buzilishlarni qayta tiklashga qaratilgan – reperatsiya mexanizmining faolligi susayishi aniqlangan.

Odamning nurlanishdan zararlanishi tashqi nurlanish, radioaktiv moddalarning teriga tushishi, radionuklidlarning organizm ichiga tushishi (inkorporatsiya), turli tipdagi nurlanishlarning birgalikdagi ta’siri, radiasiya va boshqa faktorlar (jarohatlar, kuyish, yaralanish)ning aralashgan holdagi ta’siri natijasi bo‘lishi mumkin.

Tashqi nurlanishdan zararlanishni ta’sir etuvchi nurlarga ko‘ra quyidagi turlarga bo‘lishadi:

- * γ - yoki rentgen nurlardan zararlanish;
- * neytron nurlanishidan zararlanish;
- * proton nurlanishdan zararlanish;
- * nurlardan zararlanish.

Rentgen va γ -nurlanish, hamda yuqori energiyali neytronlar yuqori o‘tuvchanlik qobiliyatiga ega bo‘lib, o‘z yo‘lidagi barcha to‘qimalarga zarar yetkazadi. Odam va hayvonlarni ushbu nurlar bilan mos dozalar bilan umumiy nurlatganda o‘tkir nurlanish kasalligi paydo bo‘ladi. Protonlar va α -nurlanishlari ancha kam o‘tuvchanlik qobiliyatiga ega. Shuning uchun ular faqat teri qatlamlarini zararlantirishi mumkin.

Yutilgan doza taqsimlanishiga qarab organizmda umumiy va mahalliy zararlanishlar paydo bo‘ladi. Radiatsion ta’sirning davomiyligiga qarab nurlanishdan zararlanishning o‘tkir va surunkali shakllari bor. O‘tkir nurlanish kasalligi uchun zararlantiruvchi doza bir hafta ichida olingan bo‘ladi. Agar nurlanish vaqti bir necha oy va yillarni tashkil etsa, zararlanishning xronik shakli rivojlanadi. Nurlanishdan zararlanishning og‘irligi asosan nurlanish dozasi bog‘liq. O‘tkir nur kasalligi 1Gr dozadan ko‘proq tashqi

nurlanish (rentgen, γ - va neytron) qisqa vaqt ichida olinganda rivojlana boshlaydi. Nurlanish dozasi ko'ra o'tkir nur kasalligining quyidagi shakllari bor:

a) 1 Gr dan kam nurlanishda kuzatiladigan klinik belgilar o'tkir nurli reaksiyalar deb ataladi. Ularga holsizlik, qayd qilishlik, neytrofillar va trombositlar sonining kamayishi kiradi.

b) 1-10 Gr dozada nurlanganda o'tkir nur kasalligining suyak ko'migi shakli rivojlanadi. Bunda qon hosil qiluvchi to'qimalar zararlanadi. Bunda infeksiyon asoratlar, qon oquvchanlik, anemiya paydo bo'lishi mumkin.

c) 10-20 Gr dozadagi nurlanish ingichka ichak epiteliyasida zararlanishlarga olib keladi.

d) 20-50 Gr dozadagi nurlanish deyarli barcha parenximatov organlarning zararlanishiga va natijada toksemiya rivojlanishiga sabab bo'ladi.

e) 50 Gr dan katta nurlanishda markaziy nerv sistemasi zararlanadi.

Nurlanish dozasi sohasiga qarab organizm o'limiga olib keluvchi kritik organlar tushunchasi kiritilgan. Kritik organdagi zararlanishlar shunday vaqtda ro'y beradiki, boshqa organlarda bu vaqtdagi zararlanishlar organizm uchun havfli bo'lgan darajagacha rivojlanib ulgurmagan bo'ladi. Shuning uchun o'rtacha hayot davomiyligi bilan nurlanish dozasi orasidagi bog'lanish zinapoya shakliga egadir. Halok bo'lishning bosqichli xarakteri kritik sistemalarning ishdan chiqishi bilan bog'liqligi umumbiologik qonuniyat bo'lib, hayvonlarda ko'p tajribalarda isbotlangan.

Umumiy o'tkir nurlanishda 1,5-6 Gr dozada qon hosil qilish organlari kritik bo'lsa, 10-100 Gy oraliqda ingichka ichak epiteliysi, 100 Gr dan yuqori dozalarda markaziy nervsistemasi kritik organ bo'ladi.

Odam organizmining 2 Gr dan kattaroq dozalardagi birlamchi reaksiyasi qayd qilish, ishtahaning yo'qolishi, bosh og'rishi, umumiy holsizlanish, uyquga tortishdan iborat. Bu 1-3 kun davom etadi.

Kasallikning og'ir kechishini ko'rsatuvchi (umumiy doza 10 Gr dan oshganida) belgilarga qon bosimining pasayishi, xushni qisqa vaqtga yo'qotish, subfebril harorat, ich ketishi kiradi.

Periferik qonda nurlanishdan so'ng birinchi kunlarda neytrofil leykotsitov, limfopeniya kuzatiladi.

Odamning suyak ko'migida miyelokariotsitlar sonining kamayishi, yosh hujayralarning yo'qolishi ro'y beradi. Qon va siydik tarkibida 3-4 Gr dan yuqorida shakar va billirubinning oshishi va xloridlar miqdorining kamayishi aniqlanadi.

2-4 kundan so'ng birlamchi reaksiya belgilari yo'qoladi va kasallar holati yaxshilanadi. Kasallikning latent yoki yashirin bosqichi boshlanadi. Bu bosqich zararlanish og'irligiga bog'liq bo'lib, odamlarda 14-32 kun davom etadi. 10 Gr dan katta dozalarda bu bosqich umuman boshlanmaydi. Latent bosqichda sochlar tushishi va nevrologik simptomlar kuzatiladi. Qon analizida yaqqol limfopeniya, neytrofillar, trombositlar soni kamayishi aniqlanadi. Suyak miyasida birinchi kunlardan oq aplaziya, 2-3 hafta ichida regeneratsiya belgilari kuzatiladi. Shu davrda tuxumdonlar atrofiyasi va spermatogenez susayishi paydo bo'ladi. Latent bosqichning oxirida kasallar holati keskin yomonlashadi, holsizlik kuchayadi, temperatura oshadi, eritrotsitlar cho'kish tezligi ko'payadi. Kasallikning og'ir

bosqichi boshlanadi. Gemorragik sindrom ro‘y beradi: terida, shilliq pardalarda, hazm qilish yo‘llarida, miyada, yurakda, o‘pkada qon quyilishi ro‘y beradi. Ushbu davrda bu jarayonlar kasallar hayoti uchun eng havflidir.

Qonning tarkibi bu davrda asosan limfotsitlardan iborat bo‘ladi. Bu bosqichda anemiya kuchaya boshlaydi. Suyak ko‘migida va limfatik tugunlarda regeneratsiya boshlanadi. Qon hosil qilish sistemasida gipoproteinemiya va gipoalbuminemiya kuzatiladi, asosiy azot miqdori oshadi, xloridlar miqdori kamayadi. Moddalar almashinishidagi buzilishlar tufayli odam massasi kamayadi. Davolanish natijasida kasallik to‘rtinchi bosqichi - tiklanish boshlanishi mumkin. Ionlantiruvchi nurlanishning ichki organlarga tushishi natijasidagi zararlanishlar.

Kritik organga tushayotgan nuklidlar kontsentratsiyasi nuklidlar tabiatiga va o‘lchamlariga bog‘liq. Radiatsion himoya xalqaro qo‘mitasining hisobiga ko‘ra aerozollar o‘lchami 1 mkm bo‘lganda nafas olishda tushgan nuklidlarning 35% nafas bilan chiqadi, 30% yuqori nafas olish yo‘llarida o‘tiradi, 25% o‘pkaning alveolalarida va 8% traxeyalarda o‘tirib qoladi.

Kritik organlardan nuklidlarni biologik yarim chiqarish davri o‘nlab kundan (^3H , ^{14}C , Na) cheksizgacha (stronsiy-90, plutoniy-239 ning to‘la yutilishi) bo‘ladi. Organizmda nuklidlar tarqalishiga qarab uch guruhga bo‘linadi: suyaklarda to‘planadiganlari (ittriy-90, stronsiy-90, plutoniy-239 va h.), jigarida (poloniy-210, seriy-144 va h.), butun tanada to‘planadigan (tritiy, Uglarod-14, seziy-137 va h.). Radionuklidlar organizmga tushishida ularni tezda chiqarish usullaridan foydalanish zarur. Buning uchun qayd qiluvchi preparatlar, nuklidlar adsorbentlarini berish, ko‘p suv ichish kerak.

Hazm qilish sistemasi radionuklidlarning organizmga tushishi va chiqarilishi yo‘lidir. Radionuklidlarning hazm qilish yo‘llarida shimilishi ularning qanday birikmada ekanligiga bog‘liq. Masalan, hazm qilish sistemasida plutoniy-238 ning shimilishi plutoniy nitratining shimilishidan 25 marta katta.

Radionuklidlarning uzoq vaqt tushishi natijasidagi surunkali nur kasalligida ko‘r, sigmasimon va to‘g‘ri ichaklarda yaralar, shamollashlar paydo bo‘lgan. Kasallikning surunkali bosqichida hayvonlarning bir qismi nefroskleroz, jigarning distrofik va sklerotik o‘zgarishlaridan o‘lgan. Patologik jarayonga yaqin yotuvchi arteriyalar ham yo‘liqadi.

Foydalanilgan va qo‘shimcha o‘qish uchun tavsiya qilinuvchi adabiyotlar ro‘yxati:

1. SamDTU mt.sammu.uz platformasi.
2. Sh.S. Xushmatov, A.T. Yesimbetov, G.S. Begdullayeva. Radiobiologiya.
3. Toshkent, 2016. –240 b.
4. Ремизов А.Н., Максина А.Г., Потапенко А.Я. Медицинская и биологическая физика, Дрофа, 2003. –560 с.
5. Ярмоненко С.П., Вайнсон А.А. Радиобиология человека и животных. М., "Высшая школа", 2004. –С. 28–60
6. А.Д.Доника, С.В.Поройский Учебно-методическое пособие «Основы радиобиологии» Волгоград, 2010. –28 с.

7. Ergashev A.J. Organization of a pedagogical testing experiment in teaching nuclear technologies in higher education institutions: analysis and results Current Research Journal Of Pedagogics – USA. –2023. ISSN 2767–3278 Impact Factor: 7.266, – P. 7–14.
8. Ergashev A.J. Oliy ta’lim tizimida “Ionlashtiruvchi nurlanishlar” mavzusini modul tizimida o’qitish usullari // O’zMU xabarлари. – Toshkent, 2022. – №1/4/1. – B. 202–204.
9. Ergashev A.J. Yadro texnologiyalari fanini o’qitishda pedagogik va axborot kommunikatsion texnologiyalarini qo’llash // Mutafakkir ilmiy jurnali –Toshkent, 2022. – № 1. – B. 159–164.
10. Ergashev A.J. Oliy ta’limda yadro texnologiyalari fanini o’qitishda didaktik o’yin topshiriqlarini tayyorlash texnologiyasi// Namangan davlat universiteti ilmiy axborotnomasi – Namangan, 2022. – № 7. – B. 353–358.